

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ХРОМОМОЛИБДЕНОВЫХ СТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИКАТОРОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ.

Хамроев В.Б.¹, Халикулов У.М.¹, Таджиев Н.Х.², Резвых Н.В.¹.

¹Алмалыкский филиал НИТУ «МИСИС», Узбекистан,

²Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан.

В период эксплуатации отдельные детали горного оборудования и машин работают в тяжёлых условиях, вызванными абразивным и динамическим взаимодействием с твердым грунтом, так как подвергаются быстрому ударно-абразивному изнашиванию. Таким образом разработка технологий для увеличения износостойкости деталей рабочих частей, преимущественно изготовленных методом литья из хромомолибденовой стали, является одной из актуальных задач [1].

Целью данного исследования является получение модифицированной хромомолибденовой стали с заданными параметрами химического состава, а также разработка технологии плавки, направленной на повышение износостойкости и увеличение срока службы массивных литых деталей, работающих в условиях интенсивного ударно-абразивного износа.

Получение требуемых свойств хромомолибденовых сталей будет достигнуто в результате оптимизации химического состава: подготовка шихты, процесс приготовления жидкого металла, модифицирование и заливка сплава в форму.

На первом этапе производится отбор стального лома и проведение его химического анализа. На основе полученных результатов подбираются шихтовые материалы, позволяющие достичь требуемого химического состава. Затем осуществляется точное дозирование компонентов для формирования заданного конечного состава.

В процесс плавления лома добавляется взвешенный вспомогательный материал, содержащий Si, Mn, Mo, Cr, для получения стали с желаемым сочетанием химических свойств и далее комплексное модифицирование с содержанием ванадия позволяет улучшить и увеличить механические свойства стали, такие как предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение и сужение сплава [2].

В лаборатории АФ НИТУ «МИСИС» были проведены плавки в индукционных печах и получены несколько образцов хромомолибденовых сталей. Кроме того, был определен химический состав полученных образцов (см таблицу 1)

Таблица 1- Содержание химических элементов в хромомолибденовой стали, %

№	C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
1	0,35	0,7	1,11	0,009	0,009	1,07	0,57	0,07	0,08	0,035	-
2	0,38	0,9	1,03	0,012	0,011	1,11	0,55	0,09	0,11	0,04	0,2

Ванадий добавляется в сталь в чрезвычайно малых количествах. Добавки ванадия должны ограничиваться, так как чрезмерно малые дозы могут оказаться неэффективными, а слишком большие добавки могут привести к хрупкости и красноломкости стали. При температурах жидкой стали ванадий легко связывается с кислородом и азотом, содержание которых в стали часто превосходит требуемую концентрацию ванадия [3].

При помощи трайб-аппарата вводят в расплав модифицирующий элемент и их соединения. Введение в расплавленный сплав небольшое количество модификатора резко влияет на кристаллизацию: за счет чего формируется мелкокристаллическое строение отливки и уменьшается размеры зерен. Структура карбидов формируется таким образом,

что увеличивается сопротивление износу и повышаются эксплуатационные характеристики изделий, получаемые из отливок. На этом этапе температура выпуска расплавленной стали составляет 1550 ~ 1590 °С;

Ключевым контролируемым параметром в процессе литья является температура заливки. Для каждого литейного сплава температура заливки определяется через его перегрев относительно температуры ликвидуса. Выбор величины перегрева зависит от его воздействия на структуру и механические свойства сплава, а также от таких факторов, как толщина и протяженность стенок отливки, теплофизические характеристики материала формы, начальная температура и движущая сила, которая определяет перемещение расплава в полости литейной формы.

В результате оптимизации химического состава, введения модификатора в металлические расплавы, корректировки температуры заливки и выбора метода формовки, а также разработки эффективных режимов термообработки литых деталей, достигается значительное увеличение их срока службы и снижение частоты замены деталей оборудования. Это, в свою очередь, способствует повышению годовой производительности металлургических предприятий.

Список литературы

- 1 Усовершенствование производства хромомolibденовых сталей / Бондарев В. П. //Металлург. 1958. -№11. - С. 13–15.
- 2 Турсунов Н. К. // Исследование процессов рафинирования и модифицирования металла с целью совершенствования технологии выплавки стали 20ГЛ в индукционной тигельной печи и повышения ее качества. - 2017.
- 3 Камаль Мохамед Сами Халиль, Влияние микродобавок ванадия и ниобия на хладноломкость стали 20 / Камаль Мохамед Сами Халиль, Э. И. Плешаков. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1985. – С. 60–61.